

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Раатович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal “Journal of Neurology
and Neurosurgical Research”
Published 6 times a year
#5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

“Neurology and neurosurgical
research” 5/2024

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

<p>1. Авезов Муродбек Хайитбой ўгли, Эргашева Наргиза Обиджоновна ФАРМАКОПУНКТУРА УСУЛИНИНГ ИШЕМИК ИНСУЛТ ЭРТА ДАВРИ КОМПЛЕКС ДАВОСИДАГИ ЎРНИ.....7</p>	7
<p>2. Расулова Райхон Пардаевна, Куранбаева Сатима Раззаковна КОМОРБИД ГЕРПЕСЛИ ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИНГ ОҒРИҚ ХАРАКТЕРИ ВА НЕВРОЛОГИК ҲОЛАТИ.....12</p>	12
<p>3. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович, Мирзаева Нилюфар Бахтияровна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ НА ФОНЕ НЕОТЛОЖНОЙ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ТРОМБАСПИРАЦИИ.....17</p>	17
<p>4. Халимова Ханифа Мухсиновна, Рашидова Нилюфар Сафоевна, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммад кизи, Набиев Улугбек Неймат ўгли, Назаркулова Шохсанам Улугбек кизи, Тушолова Нодира Ойдинбек кизи МИГРЕН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА ЭСТРАДИОЛ ВА ТЕСТОСТЕРОН ГОРМОНЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....21</p>	21
<p>5. Каландарова Севара Хужаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ОЦЕНКА ИНСОМНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ26</p>	26
<p>6. Кенжаева Дилфуза Кувватовна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Курбанова Зарина Хасановна ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕВУШЕК В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА.....29</p>	29
<p>7. Мусаева Юлдуз Алписовна, Тавмуродова Мафтуна Гайрат кизи, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Шокиров Шохнур Шухрат угли СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРИЕМОМ МЕЛАТОНИНА И КАЧЕСТВОМ СНА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....33</p>	33
<p>8. Usarov Mukhriddin Shukhratovich, Djurabekova Aziza Takhirovna, Khamidov Obid Abdurakhmonovich OPTIMIZATION AND SIGNIFICANCE OF ULTRASOUND SOUND DIAGNOSTICS IN SELECTION OF TACTICS IN TREATMENT OF PATIENTS WITH NECK OSTEOCHONDROSIS (literature review).....38</p>	38
<p>9. Haydarova Sarvinoz Haydarjonovna, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Sharipov Rustam Xayitovich, Xudoyqulova Farida Vafokulovna BOLALARDAGI BRONXIAL ASTMA: JISMONIY RIVOJLANISH VA NEVROLOGIK STATUSNING XUSUSIYATLARI.....41</p>	41
<p>10. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodir Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYATDA TOS A'ZALARI KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA OG'RILIK SINDROMLARINING XUSUSIYATLARI.....47</p>	47
<p>11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯНИНГ ЖИНСГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА КЕЧИШИДА ЦЕРЕБРАЛ ГЕМОДИНАМИКА ХУСУСИЯТЛАРИ.....52</p>	52
<p>12. Sanoyeva Matluba Jakhonkulovna, Rakhmatova Dilbar Ismatilloevna COGNITIVE CHANGES IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE DEPENDING ON THE DEGREE OF THE DISEASE.....56</p>	56
<p>13. Abdullaeva Muborak Bekkulovna TREATMENT OF TRIGEMINAL NEURALGIA OF THE CENTRAL TYPE AND METHODS FOR IMPROVING THE ASSESSMENT OF DIAGNOSIS.....59</p>	59
<p>14. Акбаралиева Сайёра Умаржон кизи, Аганиязов Максуд Камоллидинович, Рахимбаева Гулнора Сагтаровна ТУРЛИ КОМОРБИДГА ЭГА ГЕМОРРАГИК ИНСУЛТДА ГЕМОРЕОЛОГИЯНИНГ АҲАМИЯТИ.....65</p>	65
<p>15. Хайдарова Сарвinoз Хайдаржоновна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ахтамова Шахзода Фозиловна, Хасанова Шахло Шавкатовна ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....70</p>	70

16. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Юлдашев Равшан Муслимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННАЯ ДИСТОПИЯ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА - OS ODONTOIDEUM (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	77
17. Khaydarov Nodir Kodirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Sobirova Saodat Karamatovna, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARAMETERS OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE BRAIN AND COGNITIVE FUNCTIONS IN POSTTRAUMATIC ENCEPHALOPATHY.....	82
18. Шодиев Улугбек Дониёр угли ОЦЕНКА МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И КОАГУЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ ЦЕРЕБРО- АСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ COVID19.....	86

TREATMENT OF TRIGEMINAL NEURALGIA OF THE CENTRAL TYPE AND METHODS FOR IMPROVING THE ASSESSMENT OF DIAGNOSIS <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049230>**ANNOTATION**

The problem of trigeminal neuralgia (TN) retains extremely social and medical importance all over the world and is one of the active factors leading to the disability of patients. TN is a disease of the chronic non-inflammatory type of the peripheral nervous system with sharp shooting pains in the area of facial innervation. According to WHO, the incidence of TN reaches 30-50 patients per 100,000 population, and the incidence is 2-4 people per 100,000 population. The key factor in the treatment of TN is the correct selection of treatment tactics depending on the genesis of the disease. The purpose of this article is to optimize diagnostic methods in patients with central type TN.

Keywords: trigeminal neuralgia (TN), visual analog scale (VAS), shooting pains

Абдуллаева Муборак Беккуловна
Тошкент давлат стоматология институти

МАРКАЗИЙ ТУРДАГИ ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯНИ ДАВОЛАШ ВА ТАШХИСНИ БАҲОЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ**АННОТАЦИЯ**

Тригеминал невралгия (ТН) муаммоси бутун дунёда ўта ижтимоий ва тиббий аҳамиятга эга бўлиб, беморларнинг ногиронлигига олиб келадиган фаол омиллардан биридир. ТН-бу юзнинг иннервацияси соҳасида ўткир тортишиш оғриғи билан периферик асаб тизимининг сурункали яллиғланишсиз турдаги касаллиги. ЖССТ кўра, ТН касалланиш 100,000 аҳоли бошига 30-50 беморларга етади ва касалланиш 100,000 аҳоли бошига 2-4 кишини ташкил қилади. ТН даволашнинг асосий омили касалликнинг генезисига қараб даволаш тактикасини тўғри танлашдир. Ушбу мақоланинг мақсади Марказий турдаги ТН бўлган беморларда диагностика усуллари оптималлаштиришдир.

Калит сўзлар: тригеминал невралгия (ТН), визуал аналог шкала (ВАШ), тортишиш оғриғи

Абдуллаева Муборак Беккуловна
Ташкентский государственный стоматологический институт

ЛЕЧЕНИЕ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТИПА И МЕТОДЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОЦЕНКИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ**АННОТАЦИЯ**

Проблема невралгии тройничного нерва (НТН) сохраняет чрезвычайно социальную и медицинскую значимость во всем мире и является одним из действующих факторов, приводящих к инвалидизации пациентов. НТН представляет собой заболевание хронического невоспалительного типа периферической нервной системы с резкими стреляющими болями в области иннервации лица. По данным ВОЗ частота встречаемости НТН достигает 30-50 больных на 100 000 населения, а заболеваемость – 2-4 человека на 100 000 населения. Ключевым фактором лечения НТН является правильная подборка тактики лечения в зависимости от генеза заболевания. Целью данной статьи является оптимизация методов диагностики у больных с НТН центрального типа.

Ключевые слова: невралгия тройничного нерва (НТН), визуально-аналоговая шкала (ВАШ), боли стреляющего характера

Актуальность проблемы. Невралгии тройничного нерва (НТН) остаются важной проблемой современного здравоохранения и являются одним из основных факторов, приводящих к глубокой инвалидизации пациентов, так как является хроническим невоспалительным заболеванием периферической нервной системы с резкими молниеносными болями в области лица, зачастую практически не управляемыми вследствие нарушения передачи чувствительных сигналов от кожи лица и головы, слизистой оболочки рта в мозг.

По данным ВОЗ частота встречаемости НТН достигает 30-50 больных на 100 000 населения, а заболеваемость – 2-4 человека на

100 000 населения. В зависимости от пола наиболее часто встречается среди женщин и составляет 5,9 случая на 100 000 населения, что в 1,7 раз выше, чем среди мужского населения – 3,4 на 100 000 населения.

Заболеваемость НТН в Европе составляет 10-15 человек на 100 000 населения ежегодно. В Соединенных Штатах, оценивало, что 12 из 100 000 человек заболевают НТН ежегодно. В Англии более высокая распространенность – 27 на 100 000 населения. Средняя ежегодная заболеваемость НТН составляет 4-13 на 100 000 населения, причём более 90% – у лиц старше 40 лет и зачастую – женщин (60-70%).

Факторы риска развития НТН разнообразны, основными из них являются возраст старше 50 лет и женский пол. Менее весомыми факторами риска могут выступать частые переохлаждения, лечение и удаление зубов, ортодонтическое лечение, регулярное жевание твердой пищи, снижение иммунитета.

Цель исследования. Улучшение диагностики и лечение больных с невралгиями тройничного нерва центрального генеза

Материал и методы исследования. Клинические наблюдения проводились в Ташкентском государственном стоматологическом институте (ректор – д.м.н., профессор Хайдаров Н.К.) на базе многопрофильной клиники Ташкентской Медицинской Академии (главный врач – Рустамова Д.А.). Для достижения цели

исследования за период 2016–2023гг. обследованы 74 больных (28 мужчин и 46 женщины) с НТН в возрасте 19-64 лет (средний возраст – $47,16 \pm 12,87$ лет). Преобладали женщины 1,64:1.

Больные нами были разделены на основную группу (ОГ) и группу сравнения (ГС) путём рандомного распределения до равномерного заполнения групп по числу исследуемых.

В ОГ включены 37 больных с центральными НТН в возрасте 19-64 лет (22 женщины и 15 мужчин) (средний возраст – $47,84 \pm 11,03$ лет).

В ГС вошли 37 пациентов с центральными НТН в возрасте 20-63 лет (24 женщины и 13 мужчин) (средний возраст – $46,58 \pm 14,65$ лет).

Рис. 1. Гендерный состав исследуемых групп.

Социально-бытовые условия у всех исследуемых были удовлетворительными. Среди обследованных пациентов преобладали лица трудоспособного и социально активные люди.

Диагнозы верифицировали по стандартным критериям на основании жалоб, тщательно собранного анамнеза, давности процесса, объективного неврологического обследования.

В нашем исследовании применялись анамнестические, клинические, лабораторные, инструментальные и статистические методы исследования.

Анамнестический метод обследования подразумевал активный сбор анамнеза с акцентом на длительность НТН, частоту приступов и их силу, получаемое лечение и его эффективность.

Всем больным было проведено стандартное клиничко-неврологическое обследование и соматическое обследование, с акцентом внимание на синдромы и симптомы, свойственные НТН, состояние кожи, видимых слизистых оболочек и артериального давления (АД).

По визуально аналоговой шкале (ВАШ) в интерпретации цифровой рейтинговой шкалы (ЦРШ) исследуемые пациенты субъективно определяли степень тяжести НТН и силу болевого синдрома. Нами также применена госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). Наши исследуемые проходили тест Спилбергера-Ханина («Тест Спилбергера STAI»). Также нами у всех пациентов в динамике применена Шкала тревоги Бека.

Методом цветного дуплексного сканирования (ЦДС) изучали кровоток в общих и внутренних сонных артериях (ОСА и ВСА), позвоночных артериях (ПА) (в V2-сегментах), средних мозговых артериях (СМА) на аппарате «Сономед-325» фирмы «Спектрмед» с применением датчиков, генерирующих ультразвуковые волны частотой 4 МГц и 8 МГц.

МРТ проводили на аппарате «GE SIGNA Creator» (США) с силой магнитного поля 1,5 тесла. Томограммы проводили по

стандартной методике в аксиальной, сагитальной и корональной проекциях импульсными последовательностями T1 и T2, программ FLAIR и DWI с последующей постобработкой в режиме МР-навигации в программе FIESTA-C.

Всем исследуемым проводили стимуляционную электронейромиографию (ЭНМГ) ТН.

Лабораторное обследование состояло из стандартных и специфических анализов (ФНО- α , IL-1 β , IL-8, субстанция Р, витамин Д, эстрадиол, лютеинизирующий гормон (ЛГ), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)) на аппарате «Microplate Reader RT 2100 C» и с реагентами «Вектор-Бест Балктика».

В ГС больные получали стандартное лечение:

- для купирования болевого пароксизма назначали Карбамазепин 200-600 мг в сутки;

- для улучшения трофики периферического нерва – комплекс витамина В (Зифорт 3.0 в/м 10 дней с последующим переходом на НатВ по 1 кап 3 раза в день 1-3 месяца);

- с дегидратационной целью: Л-Лизин-Эсцинат 10.0+ NaCl 0.9% 100.0 в/в кап 5 дней с последующим переходом на Вероширон 50мг по 1 кап утром натощак через день 20 дней;

- с противовоспалительной целью: Диоксафлекс В12 3.0 в/м 6 дней, далее Гоофен 400мг по 1 кап 2 раза в день 20 дней;

- для улучшения миелинизации нерва- Нуклео-СМФ по 2.0 в/м 6 дней, далее Нуклео-СМФ форте по 1 кап два раза в день 1 месяц;

В ОГ проводили радиочастотную абляцию ТН. радиочастотную абляцию аппаратом «LG2» (Inomed, Германия) с комплектами электродов для мекелевой полости, позволяющий проводить дозированную деструкцию отдельных ветвей ТН в области Гассерова узла, опираясь на программу радиолитиза, на фоне стандартной фармакотерапии НТН.

Статистическую обработку результатов исследования проводили методами вариационной статистики с помощью программ Microsoft Office Excel-2019 с вычислением среднего квадратического отклонения и средней арифметической ошибки по способу моментов ($M \pm m$), среднего квадратического отклонения (σ). Статистическая достоверность сравнения результатов исследования значимости (P) при 95% доверительном интервале в нашей работе имела 4 уровня: высокий – $P < 0,001$, средний – $P < 0,01$, низкий (предельный) – $P < 0,05$, незначимый (недостоверный) – $P > 0,05$.

Результаты исследования. Длительность курса консервативного лечения периферической НТН в обеих группах составляла 12-14 дней, после чего мы сравнивали их непосредственную эффективность по всем изучаемым параметрам,

отдаленная эффективность курса в сравнительном аспекте оценивалась нами через 6 месяцев катamnестического наблюдения.

Принимая в учет сравнительный анализ проводимого исследования, мы посчитали целесообразным провести сравнение каждого показателя до лечения, после его окончания и в катamnезе 6 месяцев одномоментно, чтобы читателю было проще и нагляднее оценивать динамику каждого параметра.

Так анализ динамики острой режущей боли в приступе НТН продемонстрировал в ГС подгруппе семикратное снижение частоты данного симптома с 28 (75,68%) до 4 (10,81%) на момент окончания лечения, через полгода – у 1 (2,7%) в ОГ подгруппе – снижение в 8 раз с 16 (43,24%) до 2 (5,41%) пациентов на момент окончания лечения и полностью отсутствовала через полгода (табл. 1).

Таблица 1

Динамика показателей приступов НТН в разрезе групп лечения

Симптом	Лечение	ГС (n=37)		ОГ (n=37)	
		Абс.	%	Абс.	%
Острая режущая боль	До	28	75,68	16	43,24
	После	4	10,81	2	5,41
	Через 6 мес.	1	2,7	–	–
Жгучая боль	До	9	24,32	10	27,03
	После	–	–	–	–
	Через 6 мес.	–	–	–	–
Длительность приступа 1-2 мин.	До	17	45,95	16	43,24
	После	10	27,03	7	18,92
	Через 6 мес.	4	10,81	4	10,81
Длительность приступа свыше 2 мин.	До	20	54,05	21	56,75
	После	11	29,73	4	10,81
	Через 6 мес.	3	8,11	1	2,7
Гиперемия лица	До	37	100	34	91,89
	После	14	37,84	14	37,84
	Через 6 мес.	6	16,22	4	10,81
Слезотечение	До	19	51,35	22	59,46
	После	8	21,62	8	21,62
	Через 6 мес.	5	13,51	4	10,81
Ринорея	До	22	59,46	24	64,86
	После	8	21,62	9	24,32
	Через 6 мес.	4	10,81	3	8,11
Гиперсаливация	До	28	75,68	30	81,08
	После	11	29,73	11	29,73
	Через 6 мес.	4	10,81	3	8,11
Гиперкинезы мышц лица	До	35	94,59	34	91,89
	После	12	32,43	24	64,86
	Через 6 мес.	5	13,51	4	10,81
Отсутствие приступов	До	–	–	–	–
	После	6	16,22	7	18,92
	Через 6 мес.	3	8,11	4	10,81
Снижение частоты приступов	До	–	–	–	–
	После	30	81,08	30	81,08
	Через 6 мес.	30	81,08	29	78,38
Снижение интенсивности приступов	До	–	–	–	–
	После	29	78,38	30	81,08
	Через 6 мес.	30	81,08	32	86,49

Такой прогрессивный симптом, отражающий эффективность проведенного лечения как полное исчезновение приступов НТН в ГС констатирован у 6 (16,22%) больных после лечения, через 6 месяцев – у 3 (8,11%), в ОГ – у 7 (18,92%) пациентов сразу после лечения, через 6 месяцев – у 4 (10,81%) (табл. 1).

Снижение частоты приступов НТН в ОГ и ГС характеризовало на момент окончания лечения по 30 (81,08%) больных, через 6 месяцев – 30 (81,08%) и 29 (78,38%) больных соответственно (табл. 1).

Снижение интенсивности приступов НТН нами выявлено в ОГ у 30 (89,19%) больных, в ГС – у 29 (78,38%) пациентов на момент

окончания лечения, через полгода эти цифры составляли 32 (86,49%) и 30 (81,08%) пациентов соответственно (табл. 1).

Таким образом симптомы в приступе НТН в нашем исследовании после лечения снизились относительно начального уровня в ГС в 2,97 раз, в ОГ – в 3,1 раза.

При сравнительном анализе динамики субъективной оценки тревоги / депрессии по шкале HADS у исследуемых больных НТН из ГС нами констатировано, что до лечения у 30 (81,08%) больных имел место клинический уровень тревоги / депрессии и у 7 (18,92%) – субклинический, средняя сумма баллов по шкале тревоги составляла $12,46 \pm 2,73$ баллов, по шкале депрессии –

13,3±2,33 баллов, а общая сумма – 25,76±4,11 баллов, т.е. ярко выраженная тревога / депрессия.

На момент окончания лечения в ГС ни у одного больного не констатировали клинический уровень тревоги / депрессии, субклиническая тревога / депрессия – у 15 (40,54%) больных, отсутствие достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии – у 22 (59,46%) больных, средняя сумма баллов по шкале тревоги составляла 6,57±1,24 баллов, по шкале депрессии – 7,97±1,38 баллов, а общая сумма – 14,32±2,50 баллов, т.е. отсутствие значимых симптомов тревоги на фоне субклинической депрессии.

Таким образом в процессе лечения купированы признаки клинической тревоги и депрессии у 30 (81,08%) больных, полностью нивелирована тревога при остаточных субклинических признаках депрессии у 15 (40,54%) больных.

Через 6 месяцев субклиническая тревога / депрессия в ГС сохранялась у 9 (24,32%) больных, отсутствие симптомов тревоги и депрессии – у 28 (75,68%) больных, средняя сумма баллов по шкале тревоги составляла 5,63±1,03 баллов, по шкале депрессии – 6,56±1,12 баллов, а общая сумма – 12,15±2,17 баллов.

В ОГ до лечения имели субклиническую тревогу / депрессию 11 (29,73%) больных, остальные 26 (70,27%) пациентов

характеризовались признаками клинической тревоги и депрессии, средняя сумма баллов по шкале тревоги составляла 11,08±2,58 баллов, по шкале депрессии – 12,38±1,80 баллов, а общая сумма – 23,46±3,18 баллов. После проведенного лечения ни у одного больного не констатировали клинический уровень тревоги / депрессии, субклиническая тревога / депрессия – у 11 (29,73%) больных, отсутствие симптомов тревоги и депрессии – у 26 (70,27%) больных, средняя сумма баллов по шкале тревоги составила 6,03±1,21 баллов, по шкале депрессии – 7,28±1,83 баллов, а общая сумма – 13,11±2,76 баллов, т.е. отсутствие значимых симптомов тревоги на фоне некоторой субклинической депрессии.

Таким образом в процессе лечения купированы признаки клинической тревоги и депрессии у 26 (70,27%) больных, полностью нивелирована тревога при остаточных субклинических признаках депрессии у 26 (70,27%) больных.

Через 6 месяцев субклиническая тревога / депрессия в ОГ сохранялась у 6 (16,22%) больных, отсутствие симптомов тревоги и депрессии – у 31 (83,78%) больных, средняя сумма баллов по шкале тревоги составляла 5,47±1,03 баллов, по шкале депрессии – 6,46±1,12 баллов, а общая сумма – 11,93±1,16 баллов (табл. 4).

Таблица 4

Динамика баллов по шкале HADS в разрезе групп лечения

Симптом	Лечение	ГС (n=37)		ОГ (n=37)	
		Абс.	%	Абс.	%
Клиническая тревога / депрессия	До	30	81,08	26	70,27
	После	–	–	–	–
	Через 6 мес.	–	–	–	–
Субклиническая тревога / депрессия	До	7	18,92	11	29,73
	После	15	40,54	11	29,73
	Через 6 мес.	9	24,32	6	16,22
Отсутствие тревоги / депрессии	До	–	–	–	–
	После	22	59,46	26	70,27
	Через 6 мес.	28	75,68	31	83,78
Средний балл по шкале тревоги	До	12,46±2,73		11,08±2,58	
	После	6,57±1,24		6,03±1,21	
	Через 6 мес.	5,63±1,03		5,47±1,03	
Средний балл по шкале депрессии	До	13,3±2,33		12,38±1,80	
	После	7,97±1,38		7,28±1,83	
	Через 6 мес.	6,56±1,12		6,46±1,12	
Средний балл тревоги / депрессии	До	25,76±4,11		23,46±3,18	
	После	14,32±2,50		13,11±2,76	
	Через 6 мес.	12,15±2,17		11,93±1,16	

В ГС до лечения средняя степень ситуативной и реактивной тревожности по результатам теста Спилбергера STAI констатирована у 18 (48,65%) больных и 19 (51,35%) больных имели высокую степень ситуативной и реактивной тревожности, средняя сумма баллов ситуативной тревожности составляла 37,65±3,28 баллов, реактивная тревожность – 37,08±4,33 баллов, а общая сумма – 73,73±8,25 баллов. После проведенного лечения ни у одного больного не диагностировано высокой степени ситуативной и реактивной тревожности, средняя степень ситуативной и реактивной тревожности – у 11 (29,73%) больных, низкая степень ситуативной и реактивной тревожности – у 26 (70,27%) больных, средняя сумма баллов ситуативной

тревожности составляла 25,73±4,72 баллов, реактивная тревожность – 25,68±4,37 баллов, а общая сумма – 51,41±6,19 баллов, что статистически значимо отличалось от уровней до лечения на уровне p≤0,05 (табл. 5).

Через 6 месяцев в ГС средний балл ситуативной тревожности теста Спилбергера STAI составлял 18,42±4,98 баллов, средний балл реактивной тревожности – 19,23±4,96 баллов, средняя сумма баллов тревожности – 37,62±4,98 баллов, средняя степень тревожности – у 6 (16,22%) пациентов, низкая тревожность – у 13 (35,14%) больных, т.е. через 6 месяцев полностью нивелирована тревожность у 18 (48,65%) пациентов этой подгруппы (табл. 5).

Таблица 5

Динамика баллов теста Спилбергера STAI в разрезе групп лечения

Симптом	Лечение	ГС (n=37)		ОГ (n=37)	
		Абс.	%	Абс.	%
Высокая ситуативная / реактивная тревожность	До	19	51,35	20	54,05
	После	–	–	–	–
	Через 6 мес.	–	–	–	–
	До	18	48,65	17	45,95

Средняя ситуативная / реактивная тревожность	После	11	29,73	12	32,43
	Через 6 мес.	6	16,22	5	13,51
Низкая тревоги / депрессии ситуативная / реактивная тревожность	До	–	–	–	–
	После	26	70,27	25	67,57
	Через 6 мес.	13	35,14	12	32,43
	До	37,65±3,28		36,97±3,0	
Средний балл по шкале ситуативной тревожности	После	25,73±4,72		24,0±5,82	
	Через 6 мес.	18,42±4,98		18,44±3,41	
Средний балл по шкале реактивной тревожности	До	37,08±4,33		37,32±3,85	
	После	25,68±4,37		26,41±5,63	
	Через 6 мес.	19,23±4,96		18,08±3,18	
	До	73,73±8,25		74,30±5,43	
Средний балл ситуативная / реактивная тревожность	После	51,41±6,19		50,41±8,70	
	Через 6 мес.	37,62±4,98		36,52±3,28	

В ОГ до лечения имели среднюю степень ситуативной и реактивной тревожности 17 (45,95%) больных и 20 (54,05%) больных имели высокую степень ситуативной и реактивной тревожности, средняя сумма баллов ситуативной тревожности составляла 36,97±3,0 баллов, реактивная тревожность – 37,32±3,85 баллов, а общая сумма – 74,30±5,43 баллов. После проведенного лечения ни у одного больного не было высокой степени ситуативной и реактивной тревожности, средняя степень ситуативной и реактивной тревожности – у 12 (32,43%) больных, низкая степень ситуативной и реактивной тревожности – у 25 (67,57%) больных, средняя сумма баллов ситуативной тревожности составляла 24,0±5,82 баллов, реактивная тревожность – 26,41±5,63 баллов, а общая сумма – 50,41±8,70 баллов, что статистически значимо отличалось от уровня до лечения (p<0,05) (табл. 5).

Таким образом в процессе лечения купированы признаки высокой степени ситуативной и реактивной тревожности у 20 (54,05%) больных, достигнута низкая степень ситуативной и реактивной тревожности у 25 (67,57%) больных (табл. 5).

Через 6 месяцев в ОГ средний балл ситуативной тревожности теста Спилбергера STAI составлял 18,44±3,41 баллов, средний балл реактивной тревожности – 18,08±3,18 баллов, средняя сумма баллов тревожности – 36,52±3,28 баллов, средняя степень тревожности – у 5 (13,51%) пациентов, низкая тревожность – у 12 (32,43%) больных, т.е. через 6 месяцев полностью нивелирована тревожность у 20 (54,05%) пациентов этой подгруппы (табл. 5).

В ОГ до лечения средняя степень тревоги по шкале Бека констатирована у 15 (40,54%) больных и 22 (59,46%) пациентов имели высокую степень тревоги, средняя сумма баллов по шкале Бека составляла 31,49±6,73 баллов. После проведенного лечения ни у одного больного не было высокой степени тревожности, средняя степень тревожности диагностирована у 17 (45,95%), низкая тревожность – у 20 (54,05%) больных, средняя сумма баллов составляла 20,84±5,95 баллов. Таким образом в процессе лечения купированы признаки высокой степени тревожности у 22 (59,46%) больных, достигнута низкая степень тревожности у 20 (54,05%) больных (табл. 6).

Таблица 6

Динамика баллов по шкале Бека в разрезе групп лечения

Симптом	Лечение	ГС (n=37)		ОГ (n=37)	
		Абс.	%	Абс.	%
Высокий уровень тревоги	До	24	64,86	22	59,46
	После	–	–	–	–
	Через 6 мес.	–	–	–	–
Средний уровень тревоги	До	13	35,14	15	40,54
	После	19	51,35	17	45,95
	Через 6 мес.	12	35,43	12	32,43
Низкий уровень тревоги	До	–	–	–	–
	После	18	48,65	20	54,05
	Через 6 мес.	13	35,14	13	35,14
Средний балл тревоги	До	32,70±6,46		31,49±6,73	
	После	21,62±6,62		20,84±5,95	
	Через 6 мес.	18,88±6,19		18,35±6,17	

Через 6 месяцев в ОГ средняя тревожность по шкале Бека диагностирована у 12 (32,43%) пациентов, низкая тревожность – у 13 (35,14%) больных, средняя сумма – 18,35±6,17 баллов, т.е. нивелирована тревожность у 12 (32,43%) больных (табл. 6).

В ГС до лечения имели по шкале Бека среднюю степень тревожности 13 (35,14%) пациентов и 24 (64,86%) больных – высокую степень тревожности, средняя сумма баллов тревожности равнялась 32,70±6,46 баллов. После проведенного лечения ни у одного больного не выявлено высокой степени тревожности, средняя степень тревожности – у 19 (51,35%) больных, низкая степень тревожности – у 18 (48,65%) пациентов, средний балл тревожности составил 21,62±6,62 баллов. Таким образом в процессе лечения нивелирована сильная тревожность у 24 (64,86%) больных, достигнута низкая степень тревожности у 18 (48,65%) больных (табл. 6).

Через 6 месяцев в ГС по шкале Бека средняя тревожность диагностирована у 12 (35,43%) пациентов, низкая тревожность – у 13 (35,14%) больных, средняя сумма – 18,88±6,19 баллов, т.е. нивелирована тревожность у 12 (32,43%) больных (табл. 6).

Вывод. Основой диагностики НТН следует считать определение тяжести клинко-неврологического состояния как в приступе, так и в межприступный период, результаты ЭНМГ (показатели скорости и амплитуды импульса, порог раздражения имеют тенденцию к приросту от I к III ветвям) и МРТ (наличие нейроваскулярного конфликта и размеры костных выходных отверстий ветвей ТН).

Следует оценивать динамику клинической симптоматики по шкалам ЦРШ и HADS, а также определять психоэмоциональное состояние больных по шкале Спилбергера STAI и Бека, принимая

их в качестве значимых динамических маркеров эффективности проводимого лечения.

Сравнительный анализ методов проведенного лечения в разрезе групп позволил оценить его эффективности – более эффективным оказалось комплексное лечение, проведенное ОГ,

которое включало радиочастотную абляцию аппаратом «LG2» (Inomed, Германия) с комплектами электродов для мекелевой полости, позволяющий проводить дозированную деструкцию отдельных ветвей ТН в области Гассерова узла, опираясь на программу радиолитиза, на фоне стандартной фармакотерапии НТН.

Список использованной литературы

1. Иванова Г.Е. Методические рекомендации для пилотного проекта «Развитие системы медицинской реабилитации в Российской Федерации» 2016-91с.
2. Колычева М.В., Безбородова Т.Ю., Шиманский В.Н., Струнина Ю.В., Гаджиева О.А. Карбамазепин в терапии невралгии тройничного нерва // Российский журнал боли, 2022, №4, Том 20, с. 28-34;
3. Семенов А.В., Журкин А.Н., Сороковиков В.А. Невралгия тройничного нерва. Учебное пособие, Иркутск, 2022, 56с.
4. Стуров Н.В., Переверзев А.П., Рогожина А.В. Тригеминальная невралгия // Трудный пациент, 2008, vol. 6, № 1, с. 37-41
5. Шиманский В.Н., Коновалов А.Н., Тяншин С.В., Пошатаев В.К. Вазкулярная декомпрессия при гиперфункции черепных нервов (невралгия тройничного нерва, гемифациальный спазм, невралгия языкоглоточного нерва) ООО "Издательский дом "АБВ-пресс", М. 2023, 132с
6. Allam AK, Sharma I, Larkin MB, Viswanathan A. Trigeminal Neuralgia: Diagnosis and Treatment. // Neurol Clin. 2023 - №41(1) - p. 107-121
7. Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA. An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties // Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1988-№56 (6)-p.893-897
8. Cruccu G, Finnerup NB, Jensen TS, Scholz J. Trigeminal neuralgia: New classification and diagnostic grading for practice and research. // Neurology. 2016 - №87(2)-p.220-228
9. Ganz JC. Trigeminal neuralgia and other cranial pain syndromes. // Prog Brain Res. 2022 - №268(1) - p.347-378
10. Heinskou TB, Maarbjerg S, Wolfram F, RoCHAT P. Favourable prognosis of trigeminal neuralgia when enrolled in a multidisciplinary management program - a two-year prospective real-life study. // J Headache Pain. 2019 - №20(1) - p.23-35

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000